

MAKTABGA TAYYORLOV GURUHLARI TARBIYALANUVCHILARINING TADQIQIY BILISH FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH METODIKASI

Erniyazova Manzura Amankeldi qizi

Maktabgacha ta'lim muassasalari rahbar va mutaxassislarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti "Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi" mutaxassisligi 1-kurs tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11259382>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bolalar o'zlarining to'liq tadqiqiy potentsialiga erishishlari juda muhimligi, bolalik davridagi rivojlanish va intellektual faoliyat omon qolish, umr bo'yi salomatlik va inson kapitalini bashorat qilishligi, idrok, e'tibor, xotira, ish xotirasi, naqshni aniqlash, ijro etuvchi funktsiya, kontseptsiyani shakllantirish va fikrlash, aql va akademik yutuqlarning umumiy jarayonlari va boshqalar to'g'risida yozilgan.

Kalit so'zlar: bolalar, rivojlanish, intellektual faoliyat, salomatlik, inson, idrok, e'tibor, xotira, ish xotirasi, fikrlash, aql.

Bolalarning jismoniy tanalarida bo'lgani kabi, biz bolalarning tadqiqiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradigan maxsus mashg'ulotlar va o'yinlar mavjud va biz quyida baham ko'ramiz.

Davom etishdan oldin, siz bizning uchta ijobiy psixologiya mashqlarimizni bepul yuklab olishingiz mumkin deb o'ylagandik. Ushbu ilmiy asoslangan mashqlar ijobiy psixologiyaning asosiy jihatlarini, jumladan kuchli tomonlarini, qadriyatlarini va o'ziga rahm-shafqatini o'rganadi va sizga mijozlaringiz, talabalarigiz yoki xodimlaringiz farovonligini oshirish uchun vositalarni beradi.

Sog'lom tadqiqiy rivojlanishga yordam beradigan turli omillar mavjud.

Bolaning tadqiqiy rivojlanishida uning muhiti katta rol o'ynaydi va barqarorlik birinchi o'rinda turadi. Misol uchun, muhojir bolalarni o'rganishda migratsiya uy xo'jaliklari daromadlarini oshirish potentsialini taklif qilishini aniqladi; ammo, tadqiqiy rivojlanish nuqtai nazaridan, ota-onalarning uydagi ishtirokining kamayishi moliyaviy foydadan ustun turadi. Ota-onalarning ishtiroki tadqiqiy rivojlanishning katta qismidir.

Tadqiqiy rivojlanish uchun uyqu juda muhimdir. Bolalar va chaqaloqlarda qisqargan uyqu zararli ta'sir ko'rsatadi. Bolaning etarlicha dam olishini ta'minlash tadqiqiy rivojlanishning muhim qismidir.

Oziqlanish miya rivojlanishi uchun juda muhimdir va yod, temir, folat, sink, vitamin B12 va omega-3 ko'p to'yinmagan yog'li kislotalar kabi oziq moddalar paydo bo'ladigan tadqiqiy funktsiyalarni qo'llab-quvvatlaydi. Bundan tashqari, suvsizlanish idrokga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lganidek, hidratsiya ham muhimdir.

Tadqiqiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlaydigan faoliyatni ko'rib chiqayotganda, agar biz video o'yinlar yoki teleko'rsatuvlarni kirita olmasak, biz befarq bo'lamiz. Interaktiv kompyuter o'yinlarida virtual va jismoniy dunyolar birlashtirilganda bolalar uchun foydalidir.

Maktabgacha yoshdagi bolalar ingliz, matematika va fan bo'yicha o'quv yutug'ini televizor tomoshasi tufayli namoyish etdilar. Albatta, ota-onalar va o'qituvchilar mazmuni tarbiyaviy va zo'ravonlikdan xoli bo'lishini ta'minlashi kerak.

Kattalar ham bolalarning ekranlar oldida o'tkazadigan vaqtini cheklashlari kerak. Amerika Pediatriya Akademiyasi (2019) kuniga ikki soatdan kamroq vaqtni dam olish uchun ekranda o'tkazishni tavsiya qiladi.

Tanaffus miyani mustahkamlash uchun zarur va har qanday miya tanaffuslari tadqiqiy ishning kengayishi deb hisoblanishi mumkin. Bundan tashqari, jismoniy mashqlar bilishga ijobiy ta'sir qiladi. Bolalarga o'qishni qayta ishlash uchun vaqt kerak.

Quyida tadqiqiy rivojlanishni kuchaytirish uchun tavsiya etilgan tadbirlar ro'yxati keltirilgan. Foydalanish qulayligi uchun ular yoshga qarab ro'yxatga olingan.

Hayotning birinchi oylari hissiy-motor, og'zaki nutqdan oldingi bosqich bilan tavsiflanadi. Xotira ustida ishlash miya xotirani qanday yaratishi haqida tushuncha beradi.

Oilaviy voqealar videolarini tomosha qilish yoki o'zlarining taniqli yuzlarining fotosuratlarini ko'rish orqali chaqaloqlarga xotirasini mustahkamlashga yordam bering.

Kichkintoylar

Tasavvuriy o'yin bolalar uchun ramziy fikrlash, aql nazariyasi va qarama-qarshi fikr yuritish uchun foydali usuldir. Go'yo go'zal o'yin bola uchun sof o'yin-kulgi bo'lib ko'rinsa-da, tadqiqiy va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish bilan aniq aloqalar mavjud.

5. Qo'g'irchoqlar

Bolaga qo'g'irchoq teatri qo'ying yoki qo'g'irchoq yoki to'ldirilgan hayvon bilan hayoliy o'yinni mashq qiling.

6. Choy partiyalari

Go'yo o'ynang. Telefonda bir-biri bilan gaplashish, choy ziyofatini tashkil qilish, plastik bolg'a yordamida bloklardan uy qurish yoki o'yinchoq oshxonasida ovqat pishirish kabi real hayotdagi narsalarning o'yinchoq versiyalaridan foydalanish bolaga umumiy harakatlarni taqlid qilishga imkon beradi.

7. Qo'shiqlar kuylang

Qo'shiqlar ko'plab maktabgacha sinflarda umumiy element hisoblanadi va bu to'g'ri. Qo'shiq va harakatni birlashtirish tadqiqiy qobiliyatlarni rivojlantirishga yordam beradi. Bundan tashqari, qo'shiq kuylash pedagogik va didaktik vosita bo'lib, o'quv dasturini kengaytiradi.

"To'shakda sakrab o'tayotgan maymunlar" va "Devordagi 100 shisha pop" kabi orqaga hisoblashni o'z ichiga olgan qo'shiqlarni kuylang.

Bolalar, yosh: 3-6

8. Labirintlar

Labirintlar ish xotirasi va ijro etuvchi funktsiyani mashq qiladi va tadqiqiy moslashuvchanlikni rag'batlantiradi. Ular ishtirokchidan fazoviy o'rganish va xotirani, grafomotor va vizual-motor muvofiqlashtirishni, oldindan ko'rishni, idrok etishni, rejalashtirishni, qaror qabul qilishni va umumiy fikrlashni faollashtirishni talab qiladi.

Labirintlar prefrontal korteks, vizual oksipital lob, gippokampus va miyaning motor qismlaridan foydalanadi.

9. Boshqotirmalar

Jigsa boshqotirmalari bolalarning fazoviy qobiliyatlari va muammolarni hal qilish strategiyalarini rivojlantirishga yordam beradi, bu esa tadqiqiy rivojlanishga yordam beradi.

Bolalar, yosh: 7-9

10. Tegishli o'yinlar

Ishchi xotira kichik hajmdagi ma'lumotlarni osongina kirish mumkin bo'lgan shaklda saqlash bo'lganligi sababli, u nafaqat o'rganish va ta'lim, balki tadqiqiy rivojlanishga ham asos bo'lishi ta'kidlangan.

Xotira, diqqatni jamlash va moslashtirish o'yinlari bolalarning tadqiqiy rivojlanishini rag'batlantirish uchun qiziqarli va oson mashg'ulotlardir.

11. Stroop effekti o'yinlar

Stroop effekti faoliyati boshqa rangda yozilgan so'zni o'qish yoki haqiqiy so'zni emas, balki siyoh rangini aytishni o'z ichiga oladi. Bu diqqat va e'tiborni talab qiladi.

Stroop odamlar turli rangdagi siyohda bosilgan rang nomidagi so'zlarni siyoh rangi so'zga mos keladiganidan ko'ra sekinroq o'qishini aniqladi; masalan, qizil siyoh bilan yozilgan "sariq" so'zini o'qish odatda sariq siyoh bilan yozilgan "sariq" so'zini o'qishdan ko'ra ko'proq vaqt oladi.

Mana bu o'yinning onlayn versiyasi.

12. Hayotiy savollar

Bolalarning fikrlash, mulohaza yuritish, muammolarni hal qilish, qaror qabul qilish, innovatsiya qilish va yaratishda bilim, ko'nikma va qadriyatlarni qo'llash qobiliyatini nozik sozlash uchun yuqori darajadagi fikrlash qobiliyatlarini rag'batlantirish. Fikrlashning turli darajalarining ierarxik tasnifi bo'lgan Bloom taksonomiyasi bo'yicha aniqdan mavhumgacha bo'lgan savollar yuqori darajadagi fikrlashni rag'batlantirishi mumkin.

Ushbu jozibali o'yin ko'plab tadqiqiy imtiyozlarni o'z ichiga oladi. Ramzlarga asoslangan jumboqlar tadqiqiy rivojlanishning o'lchovli bosqichida o'quvchilarning mantiqiy fikrlashiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi va raqamlarga asoslangan boshqotirmalar tadqiqiy rivojlanishning vektoriy bosqichida talabalarga foyda keltiradi.

Ba'zi bolalar tadqiqiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun individual yondashuv va rejani talab qilishi mumkin.

Bundan tashqari, turli xil variantlarni taqdim etishga harakat qiling. Misol uchun, tanlash uchun bir nechta o'yinchoqlar yoki mashg'ulotlarga ega bo'lgan bolalar qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirishi mumkin. Ko'k tuflari yoki jigarrang poyabzal kiyish kabi kundalik narsalar bilan tanlovlarni taqdim eting. Bolalarga fikr bildirish ularni qaror qabul qilish qobiliyatlari va mustaqilligiga ishonchni his qilishga undaydi.

REFERENCES

1. “O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida”gi PQ-3035-sonli qarori
2. Cowan, N. (2014). Ishchi xotira tadqiqiy rivojlanish, o'rganish va ta'limga asoslanadi. *Pedagogik psixologiya sharhi*, 26(2), 197–223.
3. Gertner, S., Greenbaum, C. W., Sadeh, A., Dolfen, Z., Sirota, L., & Ben-Nun, Y. (2002). Erta tug'ilgan chaqaloqlarda va 6 oylik uy sharoitida uyqu-uyg'onish naqshlari: erta tadqiqiy rivojlanish uchun ta'sir. *Insoniyatning erta rivojlanishi*, 68(2), 93–102.
4. F.R. Valiyeva, Sh.Kurbonov Continuity in the education system // *Wschodnioeuropejskie // East european science journal* 12(52)2019 45-52. 2020
5. Kalmuratov T.N. Evaluation of the Effectiveness of Management of the Activities of Non–State Pre–School Educational Organizations on the Basis of Public–Private Partnership. <http://ijmmu.com> editor@ijmmu.com ISSN 2364-5369 Volume 9, Issue 9 September, 2022 Pages: 336-340. 4-bet
6. <https://positivpsychology.com/cognitive-development-activities>